

Prodaná nevěsta — úvahy nad libretem

Prodaná nevěsta je považována za jeden z našich národních klenotů, ovšem výhradně díky Smetanově nádherné hudbě. Libreto opery je naproti tomu obecně považováno za plytké a hloupé, postrádající logiku i skutečnou zápletku a sloužící jen jako podřadná kostra pro Smetanovu hudbu. Lidé většinou vědí jen to, že Jeník uzavírá s Kecalem jakousi smlouvu, která mu pak dopomůže oženit se s Mařenkou, nedovedli by však vysvětlit, co ta smlouva obsahuje, proč ji Jeník uzavírá a jakým způsobem mu ta smlouva vlastně k Mařence dopomůže. Většinou předpokládají (a tak to tvrdí i téměř všechny obsahy v divadelních programech, knihách o Smetanovi apod.), že Jeník jakožto „Míchův syn“ má po celou dobu situaci pevně v rukou, jeho vztah k Mařence není ničím ohrožen a smlouvu s Kecalem uzavírá jen pro zábavu, aby si z Kecala ztropil žert a lstivě od něj získal 300 zlatých.

Pokud se však nad dějem Prodané nevěsty důkladně zamyslíme, dojdeme ke zcela jinému závěru: Před podpisem smlouvy je Jeník ve zcela beznadějně situaci a prakticky ztratil naději si Mařenku udržet. Smlouva s Kecalem (v níž je těch 300 zlatých pouhou záminkou) je pak nesmírně chytrý a komplikovaný tah, jímž Mařenku opět získá (a k tomu ještě mnohem více, než původně očekával). Sabinovo libreto Prodané nevěsty je plnohodnotné literární dílo, které má vážnou, naprosto logickou a velmi složitou dramatickou zápletku. Vysoko vyniká nad libreta snad všech ostatních oper svou dramatičností, logikou a složitostí a poskytuje zcela mimořádný prostor pro nesmírně zajímavé zkoumání, přemýšlení a pátrání. Obecné podceňování, jemuž je libreto Prodané nevěsty odedávna vystaveno, je zapříčiněno mimořádnou a u operního libreta zcela neobvyklou složitostí děje (např. v opeře se hovoří o šesti různých smlouvách!), naší neochotou či neschopností se nad ním důkladně zamyslet, naší neznalostí společenských a právních vztahů v polovině 19. století, Smetanovými necitlivými škrty v Sabinově původním libretu a nechutí vůči problematické osobě Karla Sabiný. Text opery nepochopila ani většina kritiků, což je možná způsobeno tím, že libreta oper stojí na pomezí hudby a literatury, takže jsou zanedbávána kritiky z obou těchto táborů.

Původní libreto napsané Karlem Sabinou bylo Bedřichem Smetanou značně upravováno. Smetana vyškrtl ze Sabinova libreta několik desítek vět, které by se mu asi nepadno zhudebňovaly, bez nichž je však děj jen obtížně srozumitelný. Kdyby tyto věty v libretu zůstaly, diváci a čtenáři by daleko lépe chápali postavení jednotlivých postav i samotný děj. Definitivní libreto je vlastně kniha s mnoha vytrhanými listy; zůstaly v něm jen náznaky, jež divák snadno přehlédne. Divák neznalý původního Sabinova libreta má jen malou šanci děj opery plně pochopit. Proto je při zkoumání libreta *Prodané nevěsty* nutno vycházet z tohoto původního Sabinova libreta a z odhadu, jaký děj si asi Sabina představoval, když toto libreto psal. Je samozřejmě poněkud sporné, zda má smysl rekonstruovat vymyšlený děj, jenž se ve skutečnosti nestal, odvíjel se jen v mysli jeho autora a ani nikdy nepronikl na širší veřejnost, ale vzhledem k významu *Prodané nevěsty* pro českou kulturu to snad přece jen určitý smysl má.

Pro pochopení děje *Prodané nevěsty* je třeba nejprve prozkoumat postavení jednotlivých postav a jejich vztahů na začátku děje, které jsou často zcela jiné, než jak je běžní diváci vnímají:

Nesmírně důležitým prvkem děje, jež si divák většinou vůbec neuvědomí, je skutečné postavení Jeníka. Zde je podstatné, že když Kecal Krušinovým popisuje Vaška jakožto jediného dědice Míchova statku, Krušina mlčí, ačkoliv ví, že Míchův starší syn žije. To nutně znamená, že Mícha svého syna Jeníka vydědil, zřejmě úředně u notáře, a Krušina o tom ví (ať už z dřívějšíka, anebo mu to Kecal řekl „mimo kameru“). Jinak by se Krušina nutně v této chvíli ozval a Vaška jakožto jediného dědice Míchova statku zpochybnil. Jeník tedy není nějaký „přestrojený princ“, jenž má situaci stále pevně v rukou, se všemi si jen pohrává a kdykoliv může „vynést trumfové eso“ a zvrátit situaci ve svůj prospěch, jak se domnívá většina diváků i kritiků. Jeník skutečně je tím, kým se všem kolem sebe jeví, tj. nemajetným pacholkem. I kdyby kdekoliv komukoliv řekl, že je Míchovým synem, dostal by odpověď: „No jo, ale vyděděným synem. Pokud se nesmíříš s otcem a ten tvé vydědění nezruší, tak ti toto synovství k ničemu není.“ A jak je vidět z děje, Jeník o smíření s otcem zpočátku neusiluje, neboť je zřejmě (ať už právem či omylem) nepovažuje v tuto chvíli za možné.

Dalším prvkem děje, jež si divák dostatečně neuvědomí (a zde především vinou necitlivých Smetanových škrťů v Sabinově libretu), je postavení Krušinových. V definitivním libretu zbyla jen informace, že Krušina dluží Míchovi nějaké peníze, není však řečeno, kolik, jak dlouho a proč. Krušina, Ludmila i Mařenka bývají zpodobňováni v pěkných šatech a jeví se jako docela zámožná selská rodina, byť trochu méně zámožná než Míchova. Je však přitom divné, že Krušinovi nemají žádné zásadní námitky proti známosti

Mařenky s Jeníkem (Mařenka u Sabiny: „ač i (otec) tebe návidí, předce prý Míchovi odřící mu nelze“), ačkoliv v té době bylo téměř vyloučené, aby si dívka ze statku něco začínala s pacholkem (viz např. Martínkův Kamenný řád). I ze scény, v níž Mařenka podezívá Jeníka, že si s ní jen pohrává, je patrné, že v jejich vztahu má ona slabší pozici. Ještě více zde vyzrazuje rozhovor Kecala s Jeníkem, kdy Kecal naznačuje, že Jeník, ač nemajetný pacholek, stojí společensky výše než Mařenka a mohl by si najít bohatší nevěstu, než je Mařenka. Dle Kecala svatba s Mařenkou Jeníkovi „nic nevynese“, Jeník by mohl pomýšlet na „lepší nevěstu“, „bez peněz je ženidlo jenom hnízdo zlosti“ atd. Zřejmě Běla s kusem pole, novou almarou a pár kousky zvířectva a drůbeže je výrazně bohatší nevěsta než Mařenka.

Z původního Sabinova libreta bylo vyštrtnuto několik významných vět, které velikost Krušinova dluhu a současné postavení Krušinových dosti jasně popisují. U Sabiny Kecal říká Jeníkovi: „S Mařenkou nedostaneš groše; tatík její je zadlužen až po krk. Ani došek na chaloupce už není jeho.“ Krušinovi tedy bydlí v chaloupce kryté slaměnými došky (běžná představa pěkného selského stavení vůbec neodpovídá Sabinovu libretu) a jejich dluh u Míchy přesahuje hodnotu jejich majetku. Patří tedy k nejchudším z chudých a Mařenka nestojí společensky o nic výše než pacholek Jeník.

Dále byly ze Sabinova libreta vyštrtnuty věty, které vysvětlují vznik Krušinova dluhu u Míchy. U Sabiny Krušina říká: „Zavázal jsem se Tobiášovi Míchovi před svědky, ano i písemně jsme potvrdili, že budu-li mít dcery, dám ji jeho synovi, a bude-li on mít dcery, že ji dá mému synovi. Syna nemám.“ Na to Ludmila reaguje: „Ale prosím tě, muži, jaký to závazek? Vždyť jsi mi o tom nikdy nevypravoval!“ Načež na Kecalovo „Zde ho mám ...“ reaguje Mařenka: „Co je do toho! To nic neplatí. Kdo pak by se ženil a vdával kvůli kusu popsaného papíru. Konečně já jsem se tam nepodepsala. Nebyla jsem tehdy snad ani na světě!“ A Ludmila jí odpovídá: „Ba nebylas, milé dítě, a ten Mícha mi už tenkrát nadělal zlosti a starosti. Já tuším, jak to as bylo.“

Takže dluh Krušiny u Míchy vznikl již před Mařenčiným narozením, tedy asi před 20 roky, a za celou tu dobu jej Krušina nedokázal splatit ani snížit. Nicméně Mícha po celou tu dobu jeho splacení nevyžadoval! Kdyby byl dluh vznikl tak, že Mícha Krušinovi půjčil peníze a 20 let nevyžadoval jejich splacení, byl by nezištným dobrodincem Krušinovy rodiny, která by celá ta léta žila ve svém statečku jen díky Míchově velkodušnosti — pak by ovšem tento nepřátelský postoj Ludmily byl naprosto nemyslitelný. Krušina se tedy zřejmě u Míchy zadlužil, aniž by přitom dostal od Míchy nějaké peníze nebo jiné výhody a aniž by Mícha nějaké peníze vydal. Nejpravděpodobnější je, že dluh vznikl tak, že Mícha obehral Krušinu v kartách anebo se od Míchy jednalo o nějaký podvod nebo lest.

Nicméně po celých těch 20 let má Mícha Krušinu v hrsti a může kdykoliv požadovat splacení dluhu, což by pro Krušinovy znamenalo opustit chaloupku a jít na žebrotu. Neudělal-li to doposud, pak jen z velkorysosti a z ohledu na veřejné mínění, u něhož by krutým postupem ztratil více, než za kolik stála Krušinovic došková chaloupka. Zvláště získal-li úpis na Krušinův majetek skutečně výhrou v kartách a nikoliv půjčením skutečných peněz, veřejné mínění by vyhnání Krušinových sotva sneslo.

Je třeba též správně chápat vznik a význam Krušinoва závazku, že dá svou dceru Míchovu synovi. Kdyby to bylo tak, jak se někteří kritici mylně domnívali, že Mícha a Krušina jsou natolik blízcí přátelé, že se kdysi domluvili, že se jejich děti vezmou, byl by to přece pro chudšího Krušinu velký úspěch a čest. Nicméně Krušina o tomto závazku za celých těch 20 let ani své manželce neřekl. Z jeho vyjádření „(Tobiáš Mícha) má dva syny. ... Z těch neznám ani jednoho, ani druhého.“ je vidět, že se obě rodiny vůbec nestýkaly. Mícha sice žije v jiné vesnici než Krušina (Mařenka: „Snad už jsou ve vsi.“), ovšem obě vesnice nemohou být od sebe příliš vzdáleny — to lze soudit z toho, že Kecal je dobře znám v obou rodinách, a dále z toho, že Kecal předpokládá, že oba Krušinovi Míchu určitě znají („Tobiáše Míchu znáte“). I závěrečná scéna působí dojmem, že Mícha není ve vesnici považován za cizince. Je tedy velmi překvapující a významné, že Krušina nezná žádného z Míchových synů, a to přesto, že právě Míchovu synovi přislíbil svou dceru!!! Je zřejmé, že obě rodiny se již dlouhá léta naprosto nestýkají, skoro jakoby se jakýmkoliv stykům úmyslně vyhýbaly. Navíc v případě dohody dvou přátel by se jistě nejednalo o vymahatelnou smlouvu sepsanou před svědky a pozdějším odcizením obou rodin by takováto dohoda pozbyla jakéhokoliv významu. Je přitom docela možné, že Mícha dosud nežádal splacení dluhu pouze proto, že počítal s případným uplatněním nároku na Mařenku, a při odmítnutí Mařenky nebo Krušiny nebo dokonce při provdání Mařenky za jiného by ztratil důvod dále čekat.

Zcela nesprávnou je představa, že snad tato smlouva zavazuje Míchu stejnou měrou jako Krušinu. Bohatý Mícha zajisté neměl sebemenší důvod zavazovat svého syna k budoucímu sňatku s (tehdy ještě nenarozenou) dcerou chudého Krušiny, jenž mu dluží všechnen svůj majetek a nepatří mezi jeho blízké přátele. Zřejmě tedy tento závazek váže pouze Krušinu a ne Míchu, a téměř jistě vznikl současně s Krušinovým dluhem. Dluh Krušiny u Míchy byl zřejmě vyšší než celý Krušinův majetek a Mícha si proto jako doplňující záruku na Krušinovi vynutil — pro případ, že by se mu to snad někdy přece jen hodilo — že Krušinoва dcera bude takto „k dispozici“ jeho synovi, kdyby pro něj Mícha nenašel vhodnější nevěstu. Mícha si tedy kromě celého Krušinoва majetku „obstavil“ i jeho budoucí děti. U soudu by tato smlouva samozřejmě vymahatelná nebyla; pokud by ji však Krušinovi

odmítli splnit, poskytla by Míchovi plné morální právo žádat na Krušinovi okamžité splacení celého dluhu, aniž by ho za to veřejné mínění odsoudilo.

Že smlouva měla právě tento charakter, potvrzuje i skutečnost, že Krušina vůbec neřekl své ženě — tím méně Mařence — že takovýto závazek Míchovi podepsal. Rovnoprávnou smlouvu s jejich bohatým věřitelem by Krušina své manželce určitě netajil, tou by se pyšnil před celou vesnicí. Krušina se však zřejmě před svou ženou natolik styděl, že musel podepsat tak ponižující závazek, že se jí o tom ani neodvážil říct. Přitom o finančním závazku, jenž leží na rodině již dlouhá léta jako tíživé břemeno a hrozba, ovšem Ludmila i Mařenka vědí — Krušina tedy zamlčel pouze tento příliš zahanbující dodatek. Krušina zajisté předpokládal, že Mícha tento závazek ohledně Mařenky určitě nikdy vymáhat nebude, protože nepovažoval za možné, že by se syn boháče Míchy mohl ucházet o dceru zadluženého chudáka, a tak doufal, že se mu podaří zatajit velikost svého dluhu a tuto svou hanbu před svou manželkou i před svou dcerou navždy.

Dokud Mícha Krušinovi neoznámil, že na základě dávného závazku požaduje provdání Mařenky za Vaška, měli Mařenka a Jeník dost velkou naději, že Krušinovi jejich sňatek schválí. Krušina o vztahu Mařenky k Jeníkovi již delší dobu ví (Mařenka: „Konečně je celá minulost tvá v jakési tajemství zahalena a už i otec můj se několikrát o tom zmínil.“ — zmínil se tedy ne zrovna nadšeně) a radost z toho jistě nemá. U Sabiny ovšem říká Mařenka Jeníkovi „... ač i tebe návidí (= má rád), předce prý Míchovi odřící mu nelze.“, takže Krušina vůči Jeníkovi zcela nepřátelsky zaměřen není. Podle všeho však Krušina považuje vztah Mařenky k Jeníkovi jen za přechodný a nezávazný rozmar (což posiluje i Jeník, když se snaží, aby jej Krušinovi s Mařenkou neviděli) a Kecalovi se o něm ani nezmíní. Když Mařenka Jeníka sama připomene, odbude to Krušina mávnutím ruky („na tom málo záleží“).

Krušina by samozřejmě potřeboval, aby si Mařenka vzala bohatého ženicha, jenž by mu pomohl splatit alespoň část dluhu. Chudobná Mařenka — i kdyby byla skutečně tak krásná, jak tvrdí Jeník — však asi nemá bohatých nápadníků nazbyt a stejně by ji Krušinovi těžko dokázali vnutit jiného, lpí-li ona na Jeníkovi. I když v té době rozhodně nebylo zvykem, že by si dcera třeba i chudého sedláka vzala pacholka, pravděpodobně by se energické a cílevědomé Mařence podařilo přesvědčit své mírné a ústupné rodiče, aby souhlasili s jejím sňatkem s Jeníkem, pacholkem sice nemajetným, přitom však zdatným a pracovitým (to ví o Jeníkovi i Kecal). Jeník by se pak přičinil na Krušinovic chaloupku a svou prací by umožnil postupné splacení Krušinova dluhu. Pro Krušinovy by to mohlo být i výhodnější, než kdyby se Mařenka provdala za někoho sice o něco bohatšího, avšak odešla z domu

a nechala v něm stárnoucí rodiče s plným dluhem bez pomoci při jeho splácení. Krušinu asi do této doby ani ve snu nenapadlo, že by se situace mohla rozřešit tím, že by boháč Mícha skutečně na základě dávného závazku žádal Mařenku pro svého syna a byl ochoten odpustit mu pak celý dluh.

Nicméně proti Krušinovu očekávání Mícha nyní Mařenku pro svého syna Vaška požaduje a je ochoten kvůli tomu odpustit celý Krušinův dluh (což bylo vcelku samozřejmé) a dokonce vyplatit Jeníkovi odstupné 300 zlatých (tj. setinu ceny celého jeho statku, řádově tedy zhruba snad sto tisíc dnešních korun) a jistě i odměnu Kecalovi. Tento Míchův požadavek je na první pohled podivný, ale lze jej racionálně vysvětlit. Jeník je asi o 10–12 let starší než Vašek (viz „Naneštěstí se otec podruhé oženil a macecha mne BRZO vypudila z domu.“ a při odchodu z domu už musel mít alespoň 12 let, aby mohl podle tehdejších zákonů nastoupit někde do služby), takže Mícha musí již mít okolo 60 let. Možná mu již docházejí síly nebo není zcela zdrav a rád by statek předal svému nástupci. Jeníka vyhnal a vydědil, Vašek je a vždy bude zcela neschopný řídit velký statek. Jediná možnost tedy je, že statek bude řídit budoucí Vaškova manželka. Jenže sehnat dívku, která by byla ochotná provdat se za hloupého a neschopného Vaška a současně byla schopná řídit velký statek, bylo jistě obtížné; možná už pár takových pokusů Míchovým selhalo. Mařenka je dle libreta chytrá, schopná a energická. Možná si Mícha již o ní sehnal informace a usoudil, že by řízení jeho statku zvládla. Nevadí, že je chudá, peněz má Mícha dost. A přitom má na jejího otce a tím i na ni smlouvu, pomocí níž ji může k takovému sňatku donutit.

Míchovým požadavkem se ovšem situace Krušiny, jeho ženy, Mařenky a tím i Jeníka podstatně mění: Pokud si Mařenka vezme Vaška, stane se paní na bohatém statku (to ji v tuto chvíli sice neláká, ale pro její rodiče i pro všechny ostatní lidi je to „cesta převábivá“) a Mícha odpustí Krušinovi celý dluh. To všichni považují za zcela samozřejmou podmínku i důsledek sňatku Mařenky s Vaškem, což je vidět z toho, že Kecal je ochoten tuto podmínku jako naprostou samozřejmost vložit i do své smlouvy s Jeníkem. Zajisté tedy i svatební smlouva mezi Mařenkou a Vaškem, k jejímuž sepsání je Kecal zřejmě Míchou zplnomocněn (když za nepřítomnosti Míchy navrhuje „Tak tedy skončíme, smlouvu učiníme.“), by tuto podmínku obsahovala. Krušina by se tedy takto rázem zbavil dluhu, jenž ho tíží již dvacet let.

I když Mařenka smlouvou, že si vezme Míchova syna, samozřejmě z právního hlediska vázána není, Krušinovi se musí podřídit jakémukoliv Míchovu požadavku, nechtějí-li přijít o střechu nad hlavou. Pokud Mařenka Vaška odmítne, Krušina tím nedodržel svůj závazek a Mícha klidně může bez výčitek svědomí i výčitek veřejného mínění vyhnat Krušiny na žebrotu. To by si Mařenka jistě na svědomí nevzala a takové řešení určitě ji ani

Jeníka vůbec nenapadlo. Mařenka i Jeník jsou si jistě vědomi toho, že bez schválení Krušinových je jejich láska beznadějná. Ovšem sňatek Mařenky s Jeníkem by Krušinovi mohli schválit jen kdyby měli jistotu, že následkem nebude Míchův požadavek na okamžité splacení dluhu. Samozřejmě nemůžeme s jistotou říci, co by Mícha v této situaci skutečně udělal. Krušinovi to ovšem nemohou vědět také, a tak musí počítat s tím, že se rozhoduje mezi zrušením celého tíživého dluhu plus fantastickým společenským vzestupem Mařenky na jedné straně — a vyhnáním na žebrotu na druhé straně. Je až s podivem, že na Mařenku nenaléhají více. Snad nedokáží tak rychle překousnout nechť k Míchovi jakožto původci jejich dvacetiletého ponížení a neštěstí. Snad mají obavy, že naléháním by tvrdohlavou Mařenku jen dohnali k odporu a že po dobrém spíše dosáhnou toho, že až si Mařenka v klidu rozmyslí celou situaci, sama pochopí, že nemá jinou možnost než se provdat za Vaška. („Nedá se jinak dělat, to musí, musí být.“) Koneckonců být paní na bohatém statku a o všem rozhodovat místo poddajného manžela by pro energickou Mařenku mohla být skutečně docela „převábivá“ budoucnost, snad i lepší než sňatek se stejně tvrdohlavým a stejně neústupným Jeníkem (starý Paloucký z „Hubičky“ by asi Mařenku před sňatkem s Jeníkem varoval).

Pokud tedy bude Mícha na svém požadavku trvat, musí mu Mařenka vyhovět a ani ona ani Jeník nemohou proti tomu naprosto nic udělat. Pro Mařenku snad ještě existuje cesta, jak se vyhnout sňatku s Vaškem a vzít si Jeníka, aniž by tím odsoudila své rodiče k žebrácké holi: přimět Míchu nebo Vaška, aby od svého požadavku z vlastní vůle sami odstoupili, aniž by přitom žádali zaplacení dluhu.

Mařenka se sice pokusí Vaška od svatby odradit, ale udělá to tak hloupě (měla místo sebe poslat nějakou svou kamarádku!), že se její lest obrátí proti ní. Místo aby se až do odchodu Míchových někam schovala, aby se již s Vaškem nesešla, v rozrušení nad Jeníkovou zradou připustí setkání s Vaškem, jenž zajásá „ta mi povídala, že by mne milovala“, načež už Mařenčiny námitky proti sňatku s Vaškem pochopitelně nikdo nebere vážně, ale jen jako rozmar.

Existenci smlouvy, jíž Krušina „rezervuje“ Mařenku pro Míchova syna, sice Krušina před Ludmilou a nepochybně i před Mařenkou dvacet let tajil, ale nyní se o ní obě dozvěděly od Kecala. I když o tom v libretu opery není žádná zmínka, je velmi pravděpodobné, že Mařenka okamžitě po svém odchodu od rodičů a Kecala běžela za Jeníkem a o této smlouvě mu řekla — bylo by rozhodně podivné, kdyby to neudělala. Jeník se tedy od Mařenky pravděpodobně dozvídá nejen o existenci této smlouvy, ale i to, že smlouva vznikla před Mařenčiným a asi i Vaškovým narozením a tedy ten, jemuž

je touto smlouvou Mařenka zaslíbena, není jmenovitě Vašek, ale obecně „Míchův syn“. Možná ho přitom napadne, že to se přece zrovna tak dobře jako Vaška může týkat i jeho samotného. Má chvíli času si vše promyslet a při následujícím jednání s Kecalem pak chytře používat termín „Míchův syn“ tak, aby se mohl ve smlouvě vztahovat i na něj.

Před příchodem Kecala však Jeník nemá žádnou cestu, jak ztratě Mařenky zabránit, a musí předpokládat, že Mařenku ztratí. Snad ani nechce stát Mařence v cestě, kdyby se sama rozhodla sňatkem s Vaškem vysvobodit svého otce z dluhů a stát se paní na bohatém statku; dobře ví, že on sám jí nemá co nabídnout (Jeníkova váhavost v úvodní scéně by tomu nasvědčovala). Jediné, co by snad mohl Jeník udělat, by bylo jít za svým otcem, odprosit ho za své dávné provinění (u Sabiny je pouze zmínka „Doma na mne a na můj skutek již dávno zapomněli.“, ale podrobněji ani u Sabiny Jeníkovo provinění popsáno není) a uprosit ho, aby plánil na získání Mařenky pro Vaška vzdal a souhlasil se sňatkem Mařenky s Jeníkem. Nicméně Jeník tohle neučiní a naopak později rozehrává akci, která by mohla Míchu připravit o Krušinův dluh a 300 zlatých, a tím jej možná i zesměšnit a rozzlobit. Zřejmě Jeník (ať právem nebo omylem) nepředpokládá, že by mohl s prosbou u otce uspět. U Sabiny totiž Jeník Mařence říká „před známými prý mne několikrát litoval, ale je příliš slabý své ženě vstříc“ (což je klíčová věta celého Sabinova libreta, která vysvětluje další jednání Jeníka i Míchy — bez této věty by Jeníkovo i Míchovo chování bylo sotva pochopitelné). I když Jeník asi doufá, že by snad Mícha sám o sobě byl ochoten Jeníkovu prosbu splnit, předpokládá též, že by macecha přinutila Míchu Jeníkovu prosbu odmítnout. Pro macechu Hátu by Jeník spořádaně žijící ve vedlejší vesnici představoval velkou hrozbu; stále by hrozilo, že se s otcem smíří a ten zruší jeho vydědění. Háta si samozřejmě přeje, aby Jeník odešel z vesnice co nejdále, a Jeníkova prosba by dokonce mohla zvýšit její úsilí, aby si Mařenka vzala Vaška a ne Jeníka.

I toto hledisko může být Jeníkovi důvodem pro uzavření smlouvy s Kecalem (byť z právního hlediska značně „děravé“): Pokud by si Mícha přál Jeníkovi vyhovět, ale bál se tak učinit kvůli své panovačné ženě, mohl by tak přece učinit jakoby nerad s poukázáním na nevýhodnou smlouvu, kvůli níž přece nepůjde do nejistého soudního sporu. Háta zajisté není natolik právnicky sběhlá, aby rychle poznala, že takovýto soudní spor by Mícha nepochybně hladce vyhrál. Takže tato smlouva by mohla Míchovi umožnit, pokud by si to sám od sebe přál, vyjít Jeníkovi jakoby nerad vstříc, aniž by tomu Háta mohla zabránit. Těžko říci, zda Jeník mohl tímto způsobem uvažovat a s takovouto vizí smlouvu s Kecalem uzavírat, ale když se to přesně takto nakonec stalo, nelze vyloučit, že to mohlo být již od začátku Jeníkovým vědomým úmyslem.

Do toho přijde Kecal se svou nabídkou 300 zlatých za zřeknutí se Mařenky. Jeník zprvu Kecala posměšně a nepřátelsky odbývá, ale pak mu asi Kecal svou formulací „Míchův syn“ vnukne myšlenku, jak by toho mohl využít. Ovšem tato možnost je nesmírně choulostivá a nejistá. Stačilo by, aby Kecal do smlouvy místo „Míchův syn“ napsal „Václav Mícha“ nebo kdyby připsal podmínku, že Jeník se po odchodu z vesnice již nikdy s Mařenkou nesetká, anebo aby k podpisu smlouvy přišli Mícha s Hátou osobně, a Jeníkovi by asi nezbylo než celou akci vzdát, Mařenky se skutečně zřeknout, vzít 300 zlatých a odejít z vesnice.

Přesné znění smlouvy mezi Kecalem a Jeníkem neznáme a můžeme se jen domýšlet, přičemž zde na přesných formulacích velmi záleží. Rozhodně nelze považovat za nepochybné, že Kecal do smlouvy napsal přesně ty formulace, jež mu Jeník diktuje. V první části smlouvy Jeník odstupuje Mařenku ve prospěch Míchova syna. Smlouva též obsahuje závazek Kecala dát Jeníkovi 300 zlatých, není však jasné, kdy. Původně Kecal říká „odřekneš-li se Mařenky, vyplatím ti také něco“ a též (u Sabiny) „A já ti, jakmile písemně potvrdíš, že Mařenku postupuješ synovi Míchovu, hned vyplatím tři sta zlatých“, ale později říká „Jak bude smlouva (míněna svatební smlouva mezi Mařenkou a Vaškem) podepsána, budeš vyplacen na krejcar.“ Ve smlouvě s Jeníkem tedy Kecal podmínil vyplacení 300 zlatých až podepsáním svatební smlouvy mezi Mařenkou a Míchovým synem. Z hlediska Kecala v tom není rozdíl, ale pro Jeníka to může být zásadní rozdíl.

Dále smlouva pravděpodobně obsahuje též závazek Jeníka po obdržení peněz odejít navždy z vesnice (viz Kecalovo „ale pak hned hajdy odtud!“). Sotva lze předpokládat, že by Kecal opomenul tuto Jeníkovu povinnost výslovně uvést ve smlouvě, protože jinak by manželství Mařenky a Vaška mohlo být Jeníkovou přítomností trvale ohroženo. Ovšem Jeník tuto podmínku v případě svého sňatku s Mařenkou přesně vzato splnit nemůže, což by mohlo u soudu zpochybnit celou smlouvu včetně odpuštění Krušinova dluhu.

Pro Kecala je úmluva o zřeknutí se Mařenky a vyplacení 300 zlatých základem smlouvy, ale pro Jeníka je to jen záminka — smlouvá o výši částky pouze proto, aby nevzbudil Kecalovo podezření. Jeník Kecala přiměje zapsat do smlouvy ještě nesmírně důležitý dodatek. U Sabiny Jeník říká: „Postavíte smlouvu takto: že Mařenka si syna Míchova dobrovolně vezme a sama mu řekne, že ho chce. Na to slovo bude smlouva platna. Dále tam vpíšete, že jakmile Mařenka a Míchův syn si ruce podají a v sňatek svolí, ustane otec Mícha od naléhání na Mařenčina otce stran dluhu. Jsou dočista vyrovnáni.“ Kecal asi chápe tento Jeníkův dodatek tak, že Jeník žádá záruku, aby snad Jeníkova i Mařenčina oběť nepřišla nadarmo. Jako takový jej považuje za rozumný a oprávněný a souhlasí: „Ano, k tomu svoluji.“ (Jiná verze: „Ano,

ano, ano, do smlouvy všechno dám.“) A u Sabiny dále „To vše by se bylo beztoho nejináče stalo a nejináče stane i svědky potvrdí.“

Tento dodatek je pro Kecala bezvýznamnou samozřejmostí, avšak pro Jeníka je klíčový. I kdyby mu smlouva přinesla 300 zlatých, stejně by to nestačilo na zaplacení Krušinova dluhu. Ovšem bez zrušení tohoto dluhu by Krušinovi nemohli odmítnout Míchův požadavek na sňatek Mařenky s Vaškem a souhlasit s jejím sňatkem s Jeníkem, a Mařenka by se jim musela podvolit. Tento dodatek by jim však při doslovné aplikaci Jeníkem požadované verze umožnil se z Míchova požadavku vyvléknout. Podstatné je, že podmínkou zde není sňatek Mařenky a Míchova syna (neboť Krušinovi by sňatek Mařenky s Jeníkem nemohli bez předchozího odpuštění dluhu připustit), ale pouze, že „Mařenka Míchovu synu dobrovolně řekne, že ho chce“ a že „Mařenka a Míchův syn si ruce podají a v sňatek svolí“. To ovšem neznamená sňatek, ale pouze zasnoubení bez právních důsledků. To mohou Mařenka a Jeník udělat i bez vědomí a schválení Krušinových a pak vyčkat, jak na to Mícha zareaguje. Pokud Mícha smlouvu uzná a odpustí Krušinovi dluh, budou pak Krušinovi jistě souhlasit se sňatkem Mařenky s Jeníkem; vždyť Jeník by jím přinesl zrušení celého dluhu a navíc 300 zlatých. Pokud Mícha smlouvu neuzná a dluh neodpustí, tak prostě pokus nevyšel a pokud Mařenka ani Jeník nevymyslí něco lepšího, tak se zasnoubení Mařenky s Jeníkem zruší, Mařenka si vezme Vaška, Jeník dostane 300 zlatých a odejde z vesnice. Situace by však nebyla horší, než kdyby se smlouva vůbec neuzavřela.

Je však velmi nepravděpodobné, že při sepisování smlouvy Kecal respektoval Jeníkovy formulace, že Mařenka něco řekne nebo že si s někým podá ruce. Tak jako v případě těch 300 zlatých, kdy Kecal ignoroval Jeníkovy vágní návrhy formulací a ve smlouvě vázal jejich vyplacení až na podpis svatební smlouvy mezi Mařenkou a Míchovým synem a ne na nějaké Jeníkovo prohlášení — ačkoliv potřeboval, aby Jeník odešel z vesnice co nejrychleji, přičemž vyplacení 300 zlatých tomuto odchodu muselo předcházet. Stejně tomu jistě bylo i v případě odpuštění Krušinova dluhu, obzvláště když zde Kecal neměl důvod ke spěchu. Jeníkova formulace by totiž umožňovala, aby Mařenka „podala Vaškovi ruku a v sňatek svolila“, Mícha by na základě toho roztrhal Krušinův dlužní úpis, načež by Mařenka ucukla. Takhle hloupý Kecal nebyl. Opatrný Kecal, aby Mařence jakýkoliv úskok znemožnil, téměř jistě předpokládal a tak to též ve smlouvě s Jeníkem vyjádřil, že odpuštění Krušinova dluhu bude slíbeno ve svatební smlouvě Mařenky s Míchovým synem a realizováno až po uzavření jejich sňatku. Tím je ovšem smlouva s Kecalem pro Jeníka méně použitelná, protože bez jistoty odpuštění dluhu nemohou Krušinovi souhlasit s uzavřením sňatku mezi Mařenkou a Jeníkem — ovšem dokud tento sňatek nebude uzavřen,

nemohou se Jeník ani Krušina obrátit na soud a žádat odpuštění dluhu dle smlouvy. Tato změna podmínky pro odpuštění dluhu Jeníkovi značně snížila možnosti, jak by mohl smlouvu využít pro nátlak na Míchu nebo pro případnou soudní žalobu. Nicméně však nebyl v situaci, že by mohl Kecalovu formulaci nějak změnit, aniž by vzbudil Kecalovo podezření.

Podpisem smlouvy však Jeník riskoval, že se veřejné mínění i Krušinovi obrátí proti němu a on třeba nebude mít možnost jim vše vysvětlit. Nebo že zoufalá Mařenka spáchá sebevraždu dříve, než jí Jeník stihne vysvětlit svůj plán (způsobů k tomu znala překvapivě hodně). Nebo že odmítne s Jeníkem vůbec mluvit a provdá se za Vaška. Nebo že se mu nepodaří prezentovat smlouvu tak, aby získal na svou stranu veřejnost a aby Mícha smlouvu přijal. Nebo že se Mícha na Jeníka rozhněvá a ještě více se zatvrdí. Podstupovat taková rizika lze omluvit, uzavíral-li Jeník smlouvu v krajní nouzi; kdyby ji uzavíral z žertu nebo kvůli 300 zlatým, bylo by jeho jednání hloupé, nebezpečné a neodpuštělné.

Kdyby Mícha smlouvu odmítl, byla by teoreticky ještě šance domáhat se uznání její platnosti a zrušení Krušinova dluhu soudní cestou. To by však bylo asi zcela beznadějně, protože smlouva má mnohé právní vady a navíc Mícha by si jistě mohl najat dobrého advokáta, zatímco Jeník ani Krušina by si to nemohli dovolit:

1) Jeník smlouvu podepisuje falešným jménem „Jeník Horák“. To by samo o sobě nemuselo způsobit neplatnost smlouvy, byl-li Jeník pod tímto jménem ve vsi znám. Jenže celá smlouva je na hranici mezi lstí a podvodem, a podpis nepravdivým jménem by mohl u soudu hrát důležitou roli. Je možné, že by Míchův advokát přesvědčil soud, aby se přiklonil spíše k názoru, že se jedná o podvod a že kvůli tomu je celá smlouva neplatná. Je ale možné, že se Jeník podepsal svým pravým jménem natolik nečitelně, že to mohlo znamenat „Mícha“ i „Horák“.

2) Je nejisté, zda by soud přijal slovní hříčky „zřeknout se nevěsty ve svůj vlastní prospěch“ resp. „odstoupit nevěstu sobě samému“ a zda by uznal, že Jeník tento požadavek smlouvy splnil.

3) Smlouva téměř jistě obsahuje požadavek, aby Jeník po podpisu svaatební smlouvy mezi Mařenkou a Míchovým synem a po obdržení 300 zlatých odešel ze vsi. To ovšem Jeník nemůže splnit, vždyť přece se hodlá přiznít ke Krušinům. Pokud však Jeník neodejde ze vsi, pak nedodržel smlouvu a Kecal nebude povinen zaplatit mu 300 zlatých a ani Mícha nebude povinen odpustit Krušinovi dluh. Míchův advokát by jistě soud přesvědčil, že za těchto okolností je celá smlouva neplatná a nevymahatelná. (Nevíme ovšem, jakými slovy je tento požadavek ve smlouvě vyjádřen, a zda by jej snad nemohl Jeník alespoň formálně nějak splnit.)

4) I když Jeník vůči Hátě označuje smlouvu za lest a nikoliv podvod, je dost možné, že by ji soud za podvod prohlásil; zvláště měl-li by Mícha dobrého advokáta. Rozhodně se Jeník úmyslně snaží uvést druhou stranu v omyl a získat na základě toho značné peníze, což by v dnešní době na prohlášení za „podvod“ asi stačilo. Definice podvodu podle současného trestního zákona totiž zní: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu (...), bude potrestán odnětím svobody ...“. Těžko ovšem říci, jak by toto posoudil soudce v polovině 19. století, ale dnešní soud by takovou smlouvu téměř jistě neuznal.

5) Smlouvu uzavírá Kecal s Jeníkem, a přitom smlouva požaduje, aby Mícha odpustil Krušinovi celý dluh. A to ačkoliv Mícha smlouvu nepodepisuje a ani není jejímu podpisu přítomen! Není zřejmé, kdo by vlastně mohl podávat soudní žalobu na zrušení Krušinova dluhu a na koho: Jeník nebo Krušina? Na Míchu nebo na Kecala? A byl by Krušina vůbec ochotný se s Míchou soudit?

6) Kecal zřejmě funguje jako jakýsi Míchův právní zástupce. Nepochybně má od něj plnou moc sepsat a v zastoupení Míchy podepsat svatební smlouvu mezi Mařenkou a Vaškem, kterážto smlouva by zřejmě obsahovala i slib odpuštění Krušinova dluhu po uzavření sňatku Mařenky s Vaškem (nikoliv však okamžitě po podpisu této smlouvy!). To považují všichni za samozřejmost a proto Kecal neváhá uvést to i do smlouvy s Jeníkem bez konzultace s Míchou. Jenže Jeník ani Krušina nemohou vědět, zda se dá Míchova plná moc pro Kecala vztáhnout i na sňatek Mařenky s Jeníkem. Nevědí, zda je tato plná moc písemná nebo jen ústní, zda je uložena u notáře, zda je v ní uvedeno „Míchův syn“ anebo „Václav Mícha“ a jaké pravomoci Kecalovi dává. A ani to nemohou zjistit, protože i kdyby byla tato plná moc písemná a uložena u notáře, notář jim její znění nesmí říci. Museli by se obrátit na soud bez znalosti této plné moci a riskovat, že Mícha u soudu prohlásí a případně i prokáže, že se tato plná moc na sňatek Mařenky s Jeníkem nevztahuje, takže Kecal vlastně překročil své pravomoci a Mícha není povinen Krušinovi dluh odpustit. Krušina si ovšem nemůže dovolit obrátit se na soud (a ani to dovolit Jeníkovi), nemá-li naprostou jistotu výhry, protože v případě soudní porážky by od něj Mícha pravděpodobně požadoval okamžité splacení celého jeho dluhu. A naprostou jistotu výhry nemá a mít nemůže.

7) Kdyby se Mícha rozhodl smlouvu odmítnout, nemusí se obracet na soud, neboť Krušinův dlužní úpis drží a nikdo kromě soudu mu jej nemůže vzít. Ani těch 300 zlatých nemusí on ani Kecal bez rozhodnutí soudu Jeníkovi dávat. Nemusí dělat vůbec nic a může čekat, co udělají Jeník s Krušinou. Obrátit se na soud by musel Jeník nebo Krušina, ale ti

by se na soud zřejmě obrátit nemohli, protože by předem museli splnit podmínky smlouvy, tedy Jeník by musel s Mařenkou uzavřít sňatek a pak odejít navždy ze vsi. To ovšem Jeník splnit nemůže a proto by soud jeho žalobu asi vůbec nepřijal.

Jeník je si nepochybně vědom toho, že smlouva s Kecallem stojí na vodě a že u soudu by jistě prohrál, ale jinou cestu nenašel. Má-li pomocí této smlouvy přece jen dosáhnout odpuštění Krušinova dluhu a otevřít si tím cestu k Mařence, musí smlouvu uplatnit tak, aby ji Mícha neodmítl. Kdyby přišel za Míchou se smlouvou soukromě, Mícha by asi pod vlivem Háty smlouvu odmítl. Jeník tedy musí uplatnit tuto smlouvu veřejně tak, aby získal veřejné mínění na svou stranu a aby pro Míchu bylo společensky neúnosné smlouvu odmítnout a odkázat Jeníka na soud, i když by Mícha tento soud určitě vyhrál. Jeník v to může doufat tím spíše, že předpokládá, že Mícha si ve skutečnosti bude přát Jeníkovi vyhovět (viz „před známými prý mne několikrát litoval“) a ne jej ještě více poškodit.

A právě takto to Jeník udělá. Svůj původ oznámí veřejně před celou vesnicí, přičemž nemluví o 300 zlatých ani o odpuštění Krušinova dluhu, ale romanticky a přitom rázně a sebejistě: „Jen když k své milé právo mám, jsa synem otce Míchy sám.“ Bylo docela chytré, že Jeník předem neinformoval Krušinovy ani Mařenku, takže se nyní chovají překvapeně a Mícha nemůže mít pocit, že se proti němu spikli. Tímto vystoupením si ovšem Jeník získá sympatie všech vesničanů (a též všech diváků), ačkoliv tím znění smlouvy hrubě překroutil. Smlouva přece Míchovu synu nikterak nedává právo k Mařence. Naopak podepsání svatební smlouvy mezi Mařenkou a Míchovým synem a jejich následný sňatek jsou pouze předpoklady, z jejichž splnění teprve mají vyplynout důsledky smlouvy — vyplacení 300 zlatých Jeníkovi a odpuštění Krušinova dluhu. Jinými slovy: Přesně podle smlouvy Jeník musí pro nárok na 300 zlatých nejprve dosáhnout podepsání své svatební smlouvy s Mařenkou a pro nárok na odpuštění Krušinova dluhu dokonce uzavření svého sňatku s Mařenkou (k čemuž mu však smlouva s Kecallem nijak nepomáhá), a pak teprve může vytáhnout tuto smlouvu a něco podle ní požadovat.

Vesničané ovšem přesné znění smlouvy neznají a proto Jeníkovi věří a nadšeně ho podporují. Přesné znění smlouvy a její překroucení Jeníkem zná kromě Jeníka pouze Kecal a zběžně Mícha a Háta, kteří si nyní od Kecala smlouvu vyžádají. Krušina smlouvu zřejmě vůbec nečetl (jinak by nemohl být vůči Jeníkovi tak příkrý, když přece Jeník ve smlouvě výslovně požaduje odpuštění Krušinova dluhu u Míchy) a ostatní svědkové si přesné znění smlouvy nejspíš nepamatují.

Kecal si asi uvědomuje, že případný soud by smlouvu určitě smetl, ale

on nemá zájem, aby Mícha smlouvu odmítl ani aby se věc dostala k soudu. Takhle má mírnou ostudu, že se nechal obelstít, ale každý jistě pochopí, že nebylo v lidských silách Jeníkovu lest odhalit — koneckonců na tuto lest naletěli i všichni ostatní včetně Mařenky. Zatímco při odmítnutí smlouvy anebo dokonce u soudu by Mícha musel prohlásit, že Kecal překročil pravomoci svěřené mu Míchou a ohrozil tím jeho majetek, což by bylo pro Kecala mnohem horší znevážení a ponížení než tato mírná ostuda. Pro Kecala by bylo rovněž špatné, kdyby se Mícha pouze vzdal nároků na Mařenku a souhlasil se sňatkem Mařenky s Jeníkem, ale odmítl odpustit Krušinův dluh (byť nežádal jeho okamžité zaplacení), protože pak by dle smlouvy měl přesně vzato Kecal vyplatit Jeníkovi 300 zlatých a nemohl by si být jist, zda mu je Mícha — když je tak velice nespokojen s jeho neúspěšným jednáním — vůbec proplatí. Hlavním cílem Kecala nyní je vyhnout se situaci, že by musel zaplatit Jeníkovi 300 zlatých ze své kapsy. Pro Kecala by bylo nejbezpečnější, kdyby Mícha smlouvu přijal včetně odpuštění Krušinova dluhu, protože pak by se Jeník — aby Míchu zbytečně nedráždil — pravděpodobně vůbec neodvážil těch 300 zlatých od Kecala ani od Míchy žádat. Že Mícha odpuštěním Krušinova dluhu přijde o značnou částku, to Kecalovi vadit nemusí, to on platit nebude.

Háta sice prohlásí smlouvu za podvod, ale jistá si zřejmě příliš není, neboť když vidí, že Mícha se k ní nepřipojil a namísto zpochybňování smlouvy kárá Kecala, že se nechal napálit, tak ani ona už dále smlouvu nezpochybňuje.

Mícha si jistě uvědomuje, že smlouva stojí na vodě a že by ji soud neuznal. Ale také si uvědomuje, že kdyby nyní smlouvu odmítl a dokonce se se svým synem soudil, zcela by se zdiskreditoval před svými sousedy z této i ze své domovské vesnice. Je pravděpodobné, že mu sousedé mnohokrát vyčítali, že připustil vyhnání svého syna Jeníka kvůli bezvýznamnému provinění, a i jeho svědomí mu to asi vyčítá (u Sabiny říká Jeník Mařence: „... před známými prý mne několikrát litoval, ale je příliš slabý své ženě vstříc.“). Kdyby nyní Jeníka odmítl a upřel mu to, co mu náleží dle doslovného znění smlouvy a názoru všech okolostojících, poškodil by velice svou pověst a ještě více by zatížil své svědomí. Nemůže a ani nechce k vyhnání a vydědění Jeníka připojit ještě další křivdu. Naproti tomu, když nyní smlouvu uzná, Krušinův dluh odpustí a nebude překážet sňatku Mařenky s Jeníkem, získá si tím veřejné mínění a usmíří i své svědomí. Přitom ho to nebude téměř nic stát, protože když se Mařenka nyní veřejně vrhá Jeníkovi do náruče za zřejmého souhlasu Krušinových a nadšení přítomných vesničanů, je Míchův plán na sňatek Mařenky s Vaškem již nereálný, a když Krušinův dluh nevyvymohl 20 let, už jej zřejmě může odepsat jakožto „svatební dar“ pro svého syna. (Navíc by mohl odpuštění Krušinova dluhu třeba ještě

„vyhandlovat“ za to, že se Jeník vzdá jiných nároků a uzná Vaška jako Míchova dědice. To by jistě požadovala Háta, pro niž by jinak byl Jeník žijící v sousední vesnici trvalým ohrožením. Kdyby se však Jeník svých nároků písemně vzdal, už by pro ni a pro Vaška ohrožením nebyl.) Lze si docela dobře představit i to, že Mícha ve skrytu duše vývoj situace vítá, ale aby přesvědčil Hátu, že smlouva je právoplatná a nelze ji odmítnout, tváří se naoko rozzlobeně a kárá Kecala. Jeník tedy Míchu dostal do situace, kdy už nemůže dále dělat „mrtvého brouka“, ale musí se rozhodnout buďto pro Jeníka a smlouvu uznat anebo ostře proti němu a smlouvu odmítnout. Když tedy Jeníkova vyhnání celá léta litoval, rozhodne se pochopitelně pro Jeníka — tak jak to možná Jeník předpokládal a kvůli tomu tu smlouvu s Kecalem uzavřel. Proto Mícha nevznesla žádnou námitku proti smlouvě. Nicméně v této chvíli ještě nemá v úmyslu se s Jeníkem smířit, zrušit jeho vydědění a uznat ho za dědice a budoucího hospodáře na svém statku namísto Vaška. To by si ani v přítomnosti Háty určitě nedovolil.

Mícha i Háta tedy svorně nadávají Kecalovi, čímž ovšem prakticky (byť u Háty se skřípěním zubů) uznávají smlouvu za platnou včetně zrušení Krušinova dluhu, vzdávají se nároků na Mařenku pro Vaška a souhlasí se sňatkem Mařenky s Jeníkem.

Jeník v tomto okamžiku dosáhl všeho, co asi považoval za maximálně možné. Míchův nárok na Mařenku je odvolán, Krušinův dluh je Jeníkovou zásluhou vymazán, takže Krušinovi mohou souhlasit s jeho sňatkem s Mařenkou a on se může přiženit do již nezadlužené Krušinic chaloupky a zde s nimi a s Mařenkou pracovat. Nejspíše ho ani ve snu nenapadlo, že by snad mohl dosáhnout ještě více. (Těch 300 zlatých by se asi Jeník neodvážil žádat, protože Mícha ukázal velkomyslnosti už víc než dost a bylo by nerozumné dráždit ho kvůli částce nesouměřitelné s odpuštěním dluhu Krušinovi.)

Nyní se však stane něco, co nikdo nepředpokládal, a spustí to Vašek svým výstupem v medvědí kůži. Mícha vidí, že Vašek je ještě hloupější a neschopnější stát se jeho dědicem a hospodářem na statku, než si doposud myslel. Uvědomuje si, že sehnat pro Vaška nevěstu schopnou ujmout se řízení statku bude nyní po Vaškově ostudě ještě obtížnější než doposud. Vašek svým jednáním zesměšnil nejen sebe, ale i svého otce. Mícha se na Vaška právem hněvá a hněvá se i na Hátu, že svým rozmazlováním Vaška takto pokřivila. Není divu, že Mícha ve svém ponížení a hněvu nehodlá brát na Vaška ani na Hátu takové ohledy, jaké měl před tímto Vaškovým výstupem. Háta odchází s Vaškem svléct ho z medvědí kůže (byla od ní katastrofální chyba v této situaci nechat Míchu rozhodovat bez jejího „dohledu“!), a Mícha, jenž byl celý život „příliš slabý své ženě vstříc“ se může rozhodovat

svobodně, jak možná dlouhá léta nemohl a jak by si v přítomnosti Háty asi ani nyní nedovolil. A Mícha vidí svého vyděděného syna Jeníka, statného, pracovitého, chytrého, schopného a energického. Oba Krušinovi ho přemlouvají, aby „podal ruku otcovskou a smířil se s Jeníkem zase“, což Mícha po určitém váhání učiní, obejmě se s Jeníkem a dá Jeníkovi a Mařence své požehnání. Jenže lze se s vyděděným prvorozeným synem smířit, aniž by bylo zrušeno jeho vydědění? Závěr opery je tedy asi třeba chápat tak, že Mícha ruší Jeníkovo vydědění a činí ho svým dědicem a nástupcem na statku. To je velmi pravděpodobné i proto, že Míchovou starostí nejspíš od začátku bylo zajistit dobré budoucí řízení jeho statku (jinak by totiž jeho snaha o získání Mařenky za Vaškovu manželku nedávala smysl), což Jeník může zabezpečit nepochybně mnohem lépe než Vašek resp. budoucí Vaškova manželka. Obnovení dědických práv Jeníka se pak jeví jako daleko přirozenější vyřešení Míchových obav o budoucí osud jeho statku než původní plán s Mařenkou. Může to být rovněž jakousi Míchovou vzpourou vůči panovačné Hátě, vůči níž byl až dosud „příliš slabý“ a od níž se nechal donutit k vyhnání a vydědění Jeníka (čehož dle Sabiny již několikrát litoval). Jeník bude nyní Míchovi dobrým spojencem, aby se Hátě nepodařilo dostat Míchu zpět pod pantofel. Zda má Jeník obdržet 300 zlatých a od koho, je v této situaci již zcela bezvýznamné a nejspíš tato otázka nikoho ani nenapadne. (Přesně vzato na ně nemá nárok, protože z vesnice neodchází, takže všechny podmínky smlouvy s Kecallem nesplnil.) Jaké ovšem v budoucnu budou vztahy Míchy s jeho manželkou a jaké budou vztahy budoucího majitele statku Jeníka a jeho macechy Háty, to by již byl námět na jinou operu.

Zajímavé je zakomponování scén s komedianty do děje: Komedianti nejsou jen „kulturní vložkou“, ale velmi výrazně ovlivňují vývoj děje. Kdyby nebylo Vaškova přestrojení, Mícha by neměl důvod se na Vaška i Hátu rozhněvat, Hátá by neodešla v nejzávažnější chvíli a Mícha by se asi s Jeníkem nesmířil a nezrušil by jeho vydědění. Skvělý způsob, jak „odlákat“ Hátu z jednání a z ovlivňování Míchy, jen potvrzuje Sabinovu genialitu.